

RUY BARATA: ANJOS DO ABISMO E OUTRAS LINHAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834577

Gabriele de Nazaré Lúcio de Amorim (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
gabriele.amorim96@gmail.com

Luana Rodrigues Das Mercês (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
luana.rmerces@gmail.com

Jose Elias Pereira (UFRA)
Doutorando em Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho aborda a questão da Literatura da Amazônia no que tange ao autor paraense Ruy Guilherme Paranatinga Barata. Sendo assim, pretende-se apresentar a vida do autor em conjunto com o contexto histórico brasileiro no qual está inserido, bem como exibir o livro “Anjos do Abismo e outras linhas” para analisar um de seus poemas emblemáticos e apresentar sua estrutura textual, expondo o uso da função poética e emotiva. O objetivo deste estudo é investigar as contribuições do autor para a Literatura da Amazônia e como a teoria caracteriza sua visão de maneira crítica quanto à forma de expressão em sua escrita, de modo a analisar o tom crítico e expressivo observado em seus poemas. Os métodos utilizados para o desenvolvimento foram do tipo básico, seguindo para a pesquisa bibliográfica, e qualitativo, já que se busca examinar evidências baseadas em dados verbais para entender um fenômeno em questão em profundidade. Além disso, utilizou-se como autor crítico Alfredo Bosi, em “História Concisa da Literatura Brasileira”. À vista disso, nota-se que a Literatura da Amazônia contribui para o enriquecimento intelectual e cultural de cada leitor, já que irá colaborar com a exposição de autores e obras advindos da região amazônica, bem como exibirá o anseio do autor local em busca de trazer uma obra que traga reflexão, e não apenas publicidade, tornando a Literatura da Amazônia uma literatura de prestígio e valor social imensurável necessário para a compreensão dos povos locais.

Palavras-chave: Amazônia; literatura; poema.